

2-JAHON URUSHINING O'TGAN ASR YOZUVCHILARI IJODIGA KO'RSATGAN TA'SIRI

Xasanova Vazira Xamidjanovna

Toshkent davlat transport universiteti
O'zbek va rus tili kafedrasini mudiri, dotsent

Qo'ziboyev Behruz Bahodir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti
Elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakulteti

Qo'ziboyeva Dilnoza Bahodir qizi

Toshkent davlat transport universiteti
Transport tizimlari boshqaruvi fakulteti

Annotatsiya: Siz bu maqolani o'qib chiqib 2-jahon urushidan so'ng g'alaba nashidasi, hurriyat, istiqlolchilik haqatlarini haqida va Shayxzoda hamda o'sha davrning ko'plab yozuvchisi, shoirlarining ijodidagi yangiliklar haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

Kalit so'zlar: Hurriyat, ijodiy faollik, spektakl, do'stlar davrasi, teatr.

Аннотация: Прочитав данную статью, вы получите информацию о победном кличе, хурриятх и правах на независимость после Второй мировой войны, а также о новациях в творчестве Шейхзаде и многих писателей и поэтов того времени.

Ключевые слова: Свобода, творческая деятельность, спектакль, круг друзей, театр.

Annotation: After reading this article, you will get information about the victory cry, hurriyat, and independence rights after the Second World War, as well as the innovations in the work of Sheikhzadeh and many writers and poets of that time.

Key words: Freedom, creative activity, performance, circle of friends, theater.

To'rt yil davom etgan va har bir kishining boshiga hisobsiz kulfat keltirgan urushning tugagani to'g'risidagi xushxabar yashin tezligida tarqab, hatto bir-birlari bilan yaxshi tanish bo'lmagan kishilar ham aka-uka, opa-singil, ota-bola kabi bo'lib ketishgan. Shunday kunlarning birida Shayxzoda Maksim Gorkiy nomidagi Rus drama teatrining peshqadam artistlaridan biri Izvekov bilan ittifoqo uchrashib qoldi. “Jaloliddin Manguberdi” spektaklining premyerasida Rus drama teatrining badiiy rahbari L.S.Fatin boshchiligidagi bir necha artistlari ham ishtirok etgan va spektakl ularda katta taassurot qoldirgan edi. Repertuarida hanuzgacha qariyb birorta o'zbek dramaturgining asari bo'lmagani uchun teatr sha'niga ko'p bor achchiq so'zlar aytilardi. Shuning uchun ham teatr rahbarlari o'sha kuni Hamza teatriga aniq maqsad

bilan kelgan edilar. Spektakl L.S.Fatinga ham, Izvekovga ham ma’qul tushdi va ular pyesaning rus tiliga tarjima qilishni taklif qildilar. Shayxzoda, insoniy sajiyasiga ko’ra, yoshi, jinsi, millati va kasb-koridan qat’iy nazar, har qanday kishi bilan tanishib, agar bu kishi uning didi va diliga ma’qul kelgudek bo’lsa, hatto tez qadrdonlashib ketadigan sohibi fe’l edi. U insoniy sajiyasining ana shu qirrasini tufayli turli millatga mansub kishilar bilan do’stona aloqada bo’lgan. Izvekov bilan 1944- yil dekabr oyining so’nggi kunlarida tanishgan Shayxzoda u bilan turli bahonai sabab tufayli tez-tez uchrashadigan bo’ldi. Natijada Izvekov o’zbek shoirini yaqin do’st yorlari davrasiga olib kirdi. Pushkin ko’chasidagi 36-uyda urush yillarida Toshkentga ko’chib kelgan Yevropa millatiga mansub kishilar istiqomat qilishar edi. Ko’p xonadonli shu uyda Natalya Pokrovskaya ism sharifli sohibjamol bir ayol ham yashar, Izvekov ana shu ayol bilan yaqin munosabatda edi. Natalya Mixaylovna urush yillarida “O’rtoq” konditer fabrikasining kimyo laboratoriyasida mudir bo’lib xizmat qilgan. O’sha paytda shu laboratoriyada ishlagan Yevgeniya Savina bilan turli bayramlarda, oilaviy dasturxon atrofida ko’rishib turgan. Izvekovni Natalya bilan aslida uning eri Mixail Savin tanishtargan edi. Savin qandaydir xo’jalik idoralarining birida ishlaganiga qaramay, Izvekov bilan ham, Fatin bilan ham yaxshi tanish edi. G’alaba tantanalari yangrab turgan kunlarning birida, 9 yoki 10-may kuni Izvekov Shayxzodani er-xotin Savinlarning Pushkin ko’chasidagi 61-uydagi xonadoniga taklif etadi. Bayram dasturxon atrofida xonadon sohiblaridan tashqari, Shayxzoda, Fatin, Izvekov va Pokrovskayalar hozir bo’lishadi. G’alaba sharafiga, armiyaning qahramonona jasorati va xalqning mardona mehnati sharafiga, dasturxon atrofida bezab o’tirgan ayollar sharafiga qadahlar ko’tariladi. Katta ko’tarinki ruhda bo’lgan mezbonlar qadah so’zini aytishda bir-birlaridan o’zishga harakat qilishadi. Izvekov Konstantin Simonovning “Meni kutgil” va boshqa shoirlarning she’rlarini o’qiydi. Fatin ham undan qolishmaslikka harakat qiladi. Ammo uloqni avval boshdan qo’lga olgan Shayxzoda kechaning oxiriga qadar hech kimni unga yaqinlashtirmaydi. Shoir “Kapitan Gastello”, “Berlinda sud bo’lg’usi” she’rlarini o’zbek tilida yoddan o’qib, ularni shu zahoti rus tiliga tarjima qilib beradi. Shayxzoda bu tarjima so’zlarini shunday talaffuz etadiki, tinglovchilar uni she’rdek qabul qiladilar. Yana oralatib Sharq donishmandlariga xos serma’no qadah so’zlarini aytadi. Falakning gardishi bilan urush yillarida Toshkentga kelib qolgan mashhur rus adib va san’atkorlarini ko’rgan, ularning suhbatlarini eshitgan Fatin ham, ayniqsa, ayollar ham Shayxzodaning iste’dodi, bilimi va sharqona madaniyatini ko’rib qoyil qoladilar.

Ularning: “Siz qayerda o’qigansiz? Bunday falsafiy fikrlashga qanday erishgansiz? – degan savollariga javoban Shayxzoda deydi: - Men Ozarbayjon tuprog’ida tug’ilib, o’zbek diyorida ulg’ayganman. Ozarbayjon ham, O’zbekiston ham Sharq madaniyatining o’choqlaridan biri. Sharq jahon madaniyatiga Firdavsiy va Jomiy, Nizomiy va Navoiy singari yuzlab donishmand shoir va olimlarni yetkazib

bergan. Sharqda faqat shoirlargina emas, Beruniy va Ibn Sino singari olimlar ham serqirra iste’dod egalari bo‘lishgan. Ular biror dorilfununda o‘qimagan. Ularning hammasi mutolaa yo‘li bilan ulkan siymolar bo‘lib yetishishgan. Sharq – jahon madaniyatining beshiklaridan biri. Men sharqli bo‘lganim bilan iftixor qilaman... Sharq haqidagi bu qasidaga hozir bo‘lganlarning qo‘shilmasliklari ilojsiz edi. “Jaloliddin Manguberdi” dramasi o‘sha yili ketma-ket uch kun namoyish etildi. 1945-yil yanvarida bir necha marta o‘ynalganidan keyin, nima uchundir, aprel oyiga qadar to‘xtatib qo‘yildi. 1946-yilning oktyabr oyida esa bir marta namoyish etilganidan so‘ng, umuman, sahnadan olib tashlandi. 1946-yil 14-avgustda VKP(b) Markaziy Komitetining “Zvezda” va “Leningrad” jurnallari to‘g‘risidagi mash‘um qarori e‘lon qilinadi. Oradan ikki hafta ztmay, 26-avgustda Markaziy Komitetning adabiyot va san‘at olamini larzaga keltirgan “Dramatik teatrlarning repertuari va uni yaxshilash yo‘llari” degan va boshqa qarorlari chiqadi. Urushning tashvishli yillaridan aziz jigarbandlarini yo‘qotib, horib-charchab chiqqan ijodiy ziyolilar boshida yana qora bulutlar to‘plana boshlaydi. Sovet davlati taqdiri xavf ostida qolgan urush yillarida ardoqlangan o‘tmish podsho va sarkardalari yana keskin qoralanib, ular haqida asar yozgan yozuvchilar esa feodal o‘tmishni qo‘msash va ideallashtirishda ayblanadilar. Sovet mafkurasining zaharli qilichi birinchilardan bo‘lib “Jaloliddin Manguberdi”ning boshiga tushadi. Asarning Usmon Yusupov taklifi bilan muzikali teatr uchun maxsus yozilgan nusxasi ham, Rus drama teatri uchun tayyorlangan tarjimai ham shu sabab bilan sahna yuzini ko‘rmaydi. Shayxzodaning shu yillarda yozmoqchi bo‘lgani Amir Temur haqidagi romani esa umuman qog‘ozga tushmay qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maqsud Shayxzoda haqidagi maqolalar to‘plami.-Toshkent, 2019-yil.
2. Ma’rifat fidoyisi. Toshkent, ”Mumtoz so‘z”, 2012-yil.
3. Shayxzoda M. Dunyo boqiy: She’rlar, dostonlar, dramalar /M. Shayxzoda. – Toshkent, 1988-yil.
4. www.ziyouz.com